

Spor Bilimleri Fakültelerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılıklarının İncelenmesi

Examining The Technology Addictions Of University Students Studying In Sports Sciences Faculty

Volkan GÜLER¹, Ahmet YIKILMAZ^{2*}

***Correspondence:**

Ahmet YIKILMAZ

İğdır Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi, Türkiye,
ahmetyikilmaz84@gmail.com,
Orcid:0000-0001-7999-7875

¹İğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, Türkiye,
volkann.8504@gmail.com, Orcid:
0009-0008-5326-0275

²İğdır Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi, Türkiye,
ahmetyikilmaz84@gmail.com,
Orcid:0000-0001-7999-7875

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17061829>

Received / Gönderim: 11.10.2024

Accepted / Kabul: 20.01.2025

Published / Yayın: 28.02.2025

Volume 2, Issue 1, February, 2025

Abstract

The aim of this study is to determine the technology addiction levels of university students studying in sports sciences faculties and to examine whether these levels differ according to various demographic variables. In the study, survey model, one of the quantitative research methods, was used and cross-sectional survey design was adopted. The sample consisted of 471 students studying at Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Sport Sciences. Demographic information form and Technology Addiction Scale were used as data collection tools. The findings showed that male participants had higher levels of technology addiction than female participants. There was no significant difference between age groups and departments of study. However, it was found that 3rd year students had higher addiction levels than 2nd year students. It was observed that department preference, academic achievement, socio-economic level, perception of the course of life and the number of social media accounts had no significant effect on technology addiction. It was found that the level of technology addiction increased as the time spent on the Internet increased. As a result of the study, it was determined that especially male students and 3rd grade students had higher levels of addiction to technology addiction. It is recommended that universities should organize awareness-raising activities for students and encourage healthy technology use. In future studies, it is thought that it would be useful to examine the issue in depth by using larger samples and different research methods.

Keywords Sport Education, Addiction, Technological Addiction.

Öz

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış ve kesitsel tarama deseni benimsenmiştir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 471 öğrenci örnekleme oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek teknoloji bağımlılığı düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. Yaş grupları ve öğrenim görülen bölümler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, 3. sınıf öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bağımlılık düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bölüm tercihinin, akademik başarının, sosyo-ekonomik düzeyin, hayatın gidişatını algılama durumunun ve sahip olunan sosyal medya hesap sayısının teknoloji bağımlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. İnternette geçirilen süre arttıkça teknoloji bağımlılığı düzeyinin de arttığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda, özellikle erkek öğrencilerin ve 3. sınıf öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı konusunda daha yüksek bağımlılık düzeylerine sahip olduğu belirlenmiştir. Üniversitelerin, öğrencilere yönelik farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlemesi ve sağlıklı teknoloji kullanımını teşvik etmesi önerilmektedir. Gelecekteki çalışmalarda, daha geniş örneklem ve farklı araştırma yöntemleri kullanılarak konunun derinlemesine incelenmesi faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler Spor Eğitimi, Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı.

*"Bu çalışma, Dr.Ahmet Yıkılmaz'ın danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezinden türetilmiştir."
This article is based on a master's thesis conducted under the supervision of Dr. Ahmet Yıkılmaz*

GİRİŞ

Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, günümüz toplumlarında bireylerin yaşam tarzlarını önemli ölçüde etkilemektedir (Uluca vd., 2024; Çakır vd., 2022). Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve teknoloji ile iç içe büyüyen genç nesil için teknoloji kullanımı, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir (Prensky, 2010). Bu durum, teknolojinin eğitim alanında da etkin bir şekilde kullanılmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim kurumları, öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerini geliştirmeyi ve teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre etmeyi hedeflemektedir (Henriksen vd., 2018; Çakır vd., 2023).

Bununla birlikte, teknolojinin aşırı ve kontrolsüz kullanımı, bağımlılık riskini de beraberinde getirmektedir. Teknoloji bağımlılığı, bireyin teknolojik cihazları kullanma isteğini kontrol edememesi ve bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilemesi olarak tanımlanmaktadır (Beard, 2005). Son yıllarda internetin ve özellikle sosyal medyanın kullanımında hızlı bir artış yaşanmaktadır (Erdeveciler vd., 2017). Özellikle üniversite öğrencileri arasında teknoloji bağımlılığının yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. İnternet, akıllı telefon, dijital oyun ve sosyal medya bağımlılığı gibi alt türleri bulunan teknoloji bağımlılığı, özellikle gençler arasında yaygın bir sorun haline gelmektedir (Kardefelt and Winther, 2014; Ceyhan & Çakır, 2021). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya kullanım sürelerinin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun sağlıklı yaşam alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmektedir (Dinç, 2021; Coşkuntürk, 2023).

Spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri hem akademik hem de sportif faaliyetlerde teknoloji kullanımıyla sıkça karşılaşmaktadır. Bu öğrenciler, fiziksel aktivite ve spor odaklı bir eğitim almalarına rağmen, diğer üniversite öğrencileri gibi teknoloji kullanımına yatkın olabilmektedirler (Koekoek vd., 2018). Sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin akademik performanslarını ve kariyer streslerini olumsuz etkilediğini göstermektedir (Yurdadon & Dinç, 2021). Bu öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve bu durumun çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi, eğitim programlarının planlanması ve öğrencilerin sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıkları geliştirmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma sonuçlarının, spor eğitimi alan öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıklarına ışık tutması ve bu alanda yapılacak müdahale programlarına temel oluşturması beklenmektedir.

Materyal ve Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışmada, spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin teknolojiye bağımlılık düzeylerinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıklar sergileyip sergilemediğini tespit etmek hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma metodolojisi kapsamında tarama modeli benimsenmiştir. Tarama modeli, mevcut bir olguyu olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan bir bilimsel inceleme yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2012). Çalışmada, genel tarama modellerinden kesitsel tarama deseni benimsenmiştir. Kesitsel tarama, değişkenlerin tek bir zamanda ölçüldüğü

ve incelendiği bir yaklaşımdır (Büyüköztürk vd., 2017). Tarama modeli, geniş bir örneklem üzerinde çalışma imkânı sunması ve var olan durumu nesnel bir şekilde ortaya koyması nedeniyle tercih edilmiştir.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evreni, Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim almakta olan öğrencilerden meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 471 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Seçilen örneklem büyüklüğü, hesaplanan minimum örneklem büyüklüğünün üzerinde olduğundan, evreni temsil etme gücüne sahip olduğu düşünülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak bir çevrimiçi anket formu oluşturulmuştur. Anket uygulamasına geçmeden önce, katılımcılara araştırmanın amacı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, katılımcılara çalışmaya katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı vurgulanmış ve kendilerinden gönüllü katılım onayı alınmıştır. Hazırlanan anket formu; demografik bilgi formu ve teknoloji bağımlılığı ölçeği olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.

Demografik bilgi formu

Anketin ilk bölümünü, araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu oluşturmaktadır. Bu form, katılımcıların çeşitli demografik özelliklerini ve teknoloji kullanım alışkanlıklarını belirlemeye yönelik; cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, bölümü kendi isteğiyle seçip seçmediği, not ortalaması, sosyo-ekonomik durum, hayatın ilerleyişine dair algı, günlük internette geçirilen süre ve sosyal medya hesap sayısı olmak üzere toplam 10 sorudan meydana gelmektedir.

Teknoloji bağımlılığı ölçeği

Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği Aydın (2017) tarafından Ankara'daki üç üniversitenin çeşitli programlarında öğrenim görmekte olan toplam 463 lisans öğrencisini kapsayan çalışma ile geliştirilmiştir. Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği 24 madde ve dört alt faktörden (Web Siteleri Bağımlılığı, Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı, Sosyal Ağ Bağımlılığı ve Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı) oluşmaktadır. Değerlendirmede, 5'li Likert tipi ölçek kullanılmaktadır. Bu ölçekte 1=Hiçbir Zaman, 5=Her Zaman arasında puanlama yapılmıştır. Ölçekte ters kodlu ifade bulunmamaktadır. Ölçeğin alt boyutları; sosyal ağ bağımlılığı, anlık mesajlaşma bağımlılığı, çevrimiçi oyun bağımlılığı ve web siteleri bağımlılığıdır. Ölçeğin geneli için Cronbach's Alpha (α) değerleri 0.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için Cronbach's Alpha (α) değerleri; sosyal ağa bağlanma için 0.71, anlık mesajlaşma için 0.81, çevrimiçi oyun oynama için 0.86, web siteleri kullanma için 0.86 olarak bulunmuştur.

Veri Analizi

Bu çalışmada, verilerin analizi SPSS for Windows v27 programı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma süreci şu aşamalardan oluşmaktadır: Öncelikle, katılımcıların demografik özellikleri betimleyici istatistiklerle incelenmektedir. Ardından, toplanan verilerin güvenilirliği test edilmekte, normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmekte ve tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmaktadır.

Teknoloji bağımlılığı seviyelerinin demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için, iki gruplu değişkenler t-testi ile, ikiden fazla gruplu değişkenler ise ANOVA testi ile analiz edilmektedir. ANOVA sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmesi durumunda, bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla post-hoc analizi yapılmaktadır. Bu çalışmada post-hoc analizi için Scheffe testi kullanılmaktadır. Scheffe testi, grup büyüklüklerinin eşit olmadığı durumlarda dahi güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. Tüm bu istatistiksel analizlerde, $p < 0.05$ değeri anlamlılık eşiği olarak kabul edilmektedir.

Bulgular

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellik		Frekans	Yüzde
Cinsiyet	Erkek	322	68,4%
	Kadın	149	31,6%
Yaş	18 yaş	36	7,6%
	19 yaş	20	4,2%
	20 yaş	40	8,5%
	21 yaş	38	8,1%
	22 yaş	67	14,2%
	23 yaş	42	8,9%
	24 yaş	36	7,6%
	25 ve üzeri	192	40,8%
Bölüm	Antrenörlük	226	48,0%
	Öğretmenlik	189	40,1%
	Rekreasyon	6	1,3%
	Yöneticilik	50	10,6%
Sınıf	1. Sınıf	81	17,2%
	2. Sınıf	79	16,8%
	3. Sınıf	87	18,5%
	4. Sınıf	224	47,6%
Bölümü Kendi İsteğiyle Seçme	Evet	456	96,8%
	Hayır	15	3,2%
Not Ortalaması	0,00 - 0,50	2	0,4%
	0,51 - 1,00	4	0,8%
	1,01 - 1,50	6	1,3%
	1,51 - 2,00	20	4,2%
	2,01 - 2,50	69	14,6%
	2,51 - 3,00	170	36,1%
	3,01 - 3,50	156	33,1%
	3,51 - 4,00	44	9,3%
Sosyo-ekonomik Durum	Çok kötü	25	5,3%
	Kötü	44	9,3%
	Orta	294	62,4%
	İyi	95	20,2%
	Çok iyi	13	2,8%
Hayatın İlerleyişi	Olumsuz yönde ilerliyor	122	25,9%
	Dengeli ilerliyor	249	52,9%
	Olumlu yönde ilerliyor	100	21,2%
İnternette Günlük Geçirilen Süre	İnternet kullanmıyorum	4	0,8%
	1 saatten az	40	8,5%
	1-3 saat	189	40,1%
	4-6 saat	179	38,0%
	7 saatten fazla	59	12,5%
Sosyal Medya Hesap Sayısı	Hesabım yok	14	3,0%
	1 hesabım var	161	34,2%
	2 hesabım var	116	24,6%
	3 hesabım var	104	22,1%
	4 hesabım var	50	10,6%
	5 hesabım var	13	2,8%
6'dan fazla hesabım var	13	2,8%	

Tablo 1'deki verilere göre, araştırmaya katılanların çoğunluğunu erkekler (%68,4) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımında 25 yaş ve üzeri bireylerin (%40,8) ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bölüm bazında, Antrenörlük bölümünde okuyan

öğrenciler (%48,0) çoğunluğu oluşturmaktadır. Sınıf düzeyi açısından, en yüksek oranın 4. sınıf öğrencilerine (%47,6) ait olduğu dikkat çekmektedir. Bölüm seçimine yönelik tercihlerde ise katılımcıların büyük bir kısmının (%96,8) bölümlerini kendi istekleriyle seçtikleri tespit edilmiştir. Akademik başarı düzeyine göre, en yüksek oran 2,51-3,00 (%36,1) not ortalamasına sahip olanlarda, ardından 3,01-3,50 (%33,1) aralığında görülmektedir. Sosyo-ekonomik durum değerlendirmesinde, katılımcıların büyük çoğunluğu kendilerini "orta" seviyede (%62,4) tanımlamaktadır. Hayatın genel akışına ilişkin olarak ise katılımcıların %52,9'u yaşamlarının dengeli ilerlediğini ifade etmektedir. İnternet kullanım sürelerine bakıldığında, katılımcıların en yoğun olarak 1-3 saat (%40,1) ve 4-6 saat (%38,0) arasında internette vakit geçirdiği tespit edilmiştir. Sosyal medya hesaplarına yönelik incelemede, katılımcıların çoğunun 1 hesaba (%34,2) sahip olduğu, bunu 2 hesap (%24,6) ve 3 hesap (%22,1) sahibi olanların takip ettiği görülmüştür. Genel olarak incelendiğinde, araştırma, spor bilimleri alanında eğitim gören ve farklı demografik özelliklere sahip geniş bir öğrenci grubunu kapsamaktadır.

Güvenilirlik Analizi

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı
Teknoloji Bağımlılığı	24	,939
Sosyal Ağ Bağımlılığı	6	,802
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	6	,840
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	6	,909
Web Siteleri Bağımlılığı	6	,901

Tablo 2'de sunulan verilerin analizi neticesinde, toplam 24 maddeyi içeren Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği'nin Cronbach Alpha katsayısının 0,939 olarak hesaplandığı tespit edilmektedir. Bu istatistiksel bulgu, söz konusu ölçme aracının oldukça yüksek bir iç tutarlılık düzeyine sahip olduğuna işaret etmektedir. Ölçek alt boyutları incelendiğinde; Sosyal Ağ Bağımlılığı boyutu 0,802, Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı boyutu 0,840, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı boyutu 0,909 ve Web Siteleri Bağımlılığı boyutu 0,901 Cronbach Alpha katsayısına sahiptir. Bu sonuç, ölçek alt boyutlarının da yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, araştırmada kullanılan teknoloji bağımlılığı ölçeğinin ve tüm alt boyutlarının yüksek düzeyde güvenilirliği bulunduğunu, dolayısıyla toplanan verilerin tekrarlanabilir ve tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Normal Dağılım Analizi

Tablo 3: Normal Dağılım Analizi

Değişken	Çarpıklık	Basıklık
Teknoloji Bağımlılığı	,420	-,150
Sosyal Ağ Bağımlılığı	,456	-,095
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	,718	,413
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	,818	,242
Web Siteleri Bağımlılığı	,670	,168

Verilerin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Normal dağılım varsayımının karşılanması için, bu değerlerin belirli sınırlar içinde olması gerekmektedir. Literatürde, çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olmasının, verilerin normal dağılıma uygun olduğunu gösterdiği kabul edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014). Tablo 3. incelendiğinde, tüm değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu kabul edilebilir aralık içinde yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre araştırmada kullanılan tüm değişkenlerin normal dağılım varsayımını karşıladığı, ilerleyen analizlerde parametrik testlerin kullanılabilmesi belirlenmiştir.

Tanımlayıcı İstatistiksel Analiz

Katılımcıların gıda intoleransına ilişkin çeşitli sağlık ve yaşam kalitesi değişimlerini değerlendiren bulgular Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4 Tanımlayıcı İstatistiksel Analiz

Değişken	Ortalama	Standart Sapma	Seviye
Teknoloji Bağımlılığı	2,149	,6957	Düşük
Sosyal Ağ Bağımlılığı	2,218	,7514	Düşük
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	2,169	,8053	Düşük
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	1,984	,8939	Düşük
Web Siteleri Bağımlılığı	2,211	,8844	Düşük

Beşli Likert tipi ölçeklerde kullanılan puan aralıkları, $(n-1)/n$ formülü uygulanarak $(5-1)/5=0,80$ şeklinde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama neticesinde, aşağıdaki puan aralıkları ve karşılık gelen değerlendirme kategorileri belirlenmiştir:

- 1,00-1,80 arası puanlar “çok düşük”,
- 1,81-2,60 arası puanlar “düşük”,
- 2,61-3,40 arası puanlar “orta”,
- 3,41-4,20 arası puanlar “yüksek”,
- 4,21-5,00 arası puanlar “çok yüksek” olarak sınıflandırılmıştır.

Grafik 1. Tanımlayıcı İstatistiksel Analiz Sonuçları

Grafik 1.'de de görüldüğü üzere katılımcıların teknoloji bağımlılığı ($\bar{x}=2,15$; $ss=0,70$) düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmektedir. Katılımcıların teknoloji bağımlılığı değişkeninin alt boyutları olan; Sosyal Ağ Bağımlılığı ($\bar{x}=2,22$; $ss=0,75$), Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı ($\bar{x}=2,17$; $ss=0,81$), Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ($\bar{x}=1,98$; $ss=0,89$) ve Web Siteleri Bağımlılığı ($\bar{x}=2,21$; $ss=0,88$) düzeylerinin de düşük seviyede olduğu görülmektedir.

Cinsiyete Yönelik Bulgular

Tablo 5 Teknoloji bağımlılığının cinsiyete göre T-Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	n	Ort.	ss	t	sd	p
Teknoloji Bağımlılığı	Erkek	322	2,194	,6761	2,049	469	0,041
	Kadın	149	2,053	,7294			
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Erkek	322	2,271	,7322	2,256	469	0,025
	Kadın	149	2,104	,7816			
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	Erkek	322	2,202	,7806	1,311	469	0,190
	Kadın	149	2,097	,8545			
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	Erkek	322	2,041	,8689	2,034	469	0,042
	Kadın	149	1,861	,9369			
Web Siteleri Bağımlılığı	Erkek	322	2,241	,8771	1,087	469	0,277
	Kadın	149	2,145	,8997			

Tablo 5.'te sunulan t-testi sonuçları, katılımcıların teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktadır. Analiz sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı düzeyinde cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır ($t(469) = 2,049, p < 0,05$). Erkek katılımcıların teknoloji bağımlılığı ortalaması ($\bar{X} = 2,194$), kadın katılımcıların ortalamasından ($\bar{X} = 2,053$) daha yüksektir.

Alt boyutlar incelendiğinde, sosyal ağ bağımlılığı ($t(469) = 2,256, p < 0,05$) ve çevrimiçi oyun bağımlılığı ($t(469) = 2,034, p < 0,05$) boyutlarında da cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Her iki boyutta da erkeklerin ortalama puanları (sırasıyla $\bar{X} = 2,271$ ve $\bar{X} = 2,041$), kadınların ortalama puanlarından (sırasıyla $\bar{X} = 2,104$ ve $\bar{X} = 1,861$) daha yüksektir.

Öte yandan, anlık mesajlaşma bağımlılığı ($t(469) = 1,311, p > 0,05$) ve web siteleri bağımlılığı ($t(469) = 1,087, p > 0,05$) alt boyutlarında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar, erkek ve kadın katılımcıların anlık mesajlaşma ve web sitesi kullanımı açısından benzer bağımlılık düzeylerine sahip olduklarını göstermektedir.

Genel olarak, bu bulgular erkek katılımcıların teknoloji bağımlılığı, özellikle sosyal ağ ve çevrimiçi oyun bağımlılığı konularında kadın katılımcılara göre daha yüksek risk altında olduklarını göstermektedir.

Yaşa Yönelik Bulgular

Tablo 6. Teknoloji Bağımlılığının Yaşa Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Yaş	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	18 yaş	36	2,028	,6943	1,170	,319
	19 yaş	20	2,040	,8223		
	20 yaş	40	2,072	,7009		
	21 yaş	38	2,339	,7179		
	22 yaş	67	2,221	,6666		
	23 yaş	42	2,198	,6661		
	24 yaş	36	2,286	,6086		
25+ yaş	192	2,101	,7056			
Sosyal Ağ Bağımlılığı	18 yaş	36	2,069	,7932	,967	,455
	19 yaş	20	2,058	,7860		
	20 yaş	40	2,213	,8147		
	21 yaş	38	2,439	,8067		
	22 yaş	67	2,167	,7454		
	23 yaş	42	2,187	,7428		
	24 yaş	36	2,329	,5411		
25+ yaş	192	2,225	,7529			

<i>Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı</i>	18 yaş	36	2,069	,7098	1,155	,327
	19 yaş	20	2,092	1,0295		
	20 yaş	40	2,133	,9308		
	21 yaş	38	2,447	,9064		
	22 yaş	67	2,291	,8026		
	23 yaş	42	2,143	,6733		
	24 yaş	36	2,185	,6759		
25+ yaş	192	2,108	,7943			
<i>Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı</i>	18 yaş	36	1,889	,7918	1,170	,319
	19 yaş	20	1,883	,9050		
	20 yaş	40	1,842	,7453		
	21 yaş	38	2,088	,9110		
	22 yaş	67	2,194	,9182		
	23 yaş	42	2,127	,9355		
	24 yaş	36	2,208	,9296		
25+ yaş	192	1,875	,8987			
<i>Web Siteleri Bağımlılığı</i>	18 yaş	36	2,069	,9746	1,170	,319
	19 yaş	20	2,117	,9913		
	20 yaş	40	2,087	,8303		
	21 yaş	38	2,346	1,0122		
	22 yaş	67	2,231	,7806		
	23 yaş	42	2,321	,9109		
	24 yaş	36	2,389	,8637		
25+ yaş	192	2,181	,8758			

Tablo 6'da gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm yaş gruplarında bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Bölüme Yönelik Bulgular

Tablo 7. Teknoloji Bağımlılığının Bölüme Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Bölüm	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	Antrenörlük	226	2,150	,6483	1,330	,264
	Öğretmenlik	189	2,197	,7595		
	Rekreasyon	6	1,917	,8010		
	Yöneticilik	50	1,996	,6279		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Antrenörlük	226	2,163	,7140	2,996	,300
	Öğretmenlik	189	2,336	,8047		
	Rekreasyon	6	2,000	,6912		
	Yöneticilik	50	2,050	,6626		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	Antrenörlük	226	2,167	,7883	1,671	,172
	Öğretmenlik	189	2,229	,8566		
	Rekreasyon	6	2,194	,8908		
	Yöneticilik	50	1,943	,6359		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	Antrenörlük	226	2,032	,8412	,623	,600
	Öğretmenlik	189	1,959	,9666		
	Rekreasyon	6	1,722	1,2049		
	Yöneticilik	50	1,890	,8078		
Web Siteleri Bağımlılığı	Antrenörlük	226	2,218	,8425	1,118	,341
	Öğretmenlik	189	2,252	,9584		
	Rekreasyon	6	1,722	,7722		
	Yöneticilik	50	2,080	,7775		

Tablo 7'de gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda öğrenim görülen bölüm grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm bölüm gruplarında bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Sınıfa Yönelik Bulgular

Tablo 8. Teknoloji Bağımlılığının Sınıfa Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Sınıf	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	1. Sınıf	81	2,090	,7024	4,219	,006
	2. Sınıf	79	1,980	,6159		
	3. Sınıf	87	2,348	,7894		
	4. Sınıf	224	2,153	,6657		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	1. Sınıf	81	2,144	,7344	3,388	,018
	2. Sınıf	79	2,036	,6983		
	3. Sınıf	87	2,385	,8335		
	4. Sınıf	224	2,245	,7298		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	1. Sınıf	81	2,154	,8542	3,758	,011
	2. Sınıf	79	1,956	,6881		
	3. Sınıf	87	2,372	,9310		
	4. Sınıf	224	2,170	,7569		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	1. Sınıf	81	1,912	,7692	1,625	,183
	2. Sınıf	79	1,943	,9183		
	3. Sınıf	87	2,172	,9630		
	4. Sınıf	224	1,952	,8955		
Web Siteleri Bağımlılığı	1. Sınıf	81	2,138	,8651	4,632	,003
	2. Sınıf	79	1,962	,8059		
	3. Sınıf	87	2,456	,9569		
	4. Sınıf	224	2,229	,8673		

Tablo 8'de sunulan ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı açısından, sınıflar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($F = 4,219, p < 0,01$). Post-hoc Scheffe testi sonuçlarına göre, bu fark 2. sınıf ($X = 1,980$) ve 3. sınıf ($X = 2,348$) arasında bulunmaktadır ($p = 0,008$). 3. sınıf öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeyi, 2. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksektir.

Alt boyutlar incelendiğinde, sosyal ağ bağımlılığında sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($F = 3,388, p < 0,05$). Post-hoc analizi, bu farkın 2. sınıf ($X = 2,036$) ve 3. sınıf ($X = 2,385$) arasında olduğunu göstermektedir ($p = 0,029$). Benzer şekilde, anlık mesajlaşma bağımlılığında da sınıflar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir ($F = 3,758, p < 0,05$). Post-hoc analizi, bu farkın 2. sınıf ($X = 1,956$) ve 3. sınıf ($X = 2,372$) arasında olduğunu ortaya koymaktadır ($p = 0,011$).

Çevrimiçi oyun bağımlılığı alt boyutunda sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($F = 1,625, p > 0,05$). Ancak, web siteleri bağımlılığında sınıflar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($F = 4,632, p < 0,01$). Post-hoc analizi, bu farkın 2. sınıf ($X = 1,962$) ve 3. sınıf ($X = 2,456$) arasında olduğunu göstermektedir ($p = 0,005$).

Bu sonuçlar, 3. sınıf öğrencilerinin; genel teknoloji bağımlılığı ile sosyal ağ bağımlılığı, anlık mesajlaşma bağımlılığı ve web siteleri bağımlılığı alt boyutlarında 2. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek puanlar aldığını göstermektedir.

Bölümü Kendi İsteğiyle Seçip Seçmediğine Yönelik Bulgular

Tablo 9. Teknoloji Bağımlılığının Bölümü İstemeye Göre T-Testi Sonuçları

Değişken	İsteyerek	n	Ort.	ss	t	sd	p
Teknoloji Bağımlılığı	Evet	456	2,155	,6959	1,071	469	,285
	Hayır	15	1,960	,6854			
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Evet	456	2,220	,7519	,329	469	,743
	Hayır	15	2,156	,7572			
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	Evet	456	2,174	,8039	,716	469	,474
	Hayır	15	2,022	,8611			
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	Evet	456	1,993	,8956	1,153	469	,249
	Hayır	15	1,722	,8278			
Web Siteleri Bağımlılığı	Evet	456	2,220	,8865	1,334	469	,183
	Hayır	15	1,911	,7890			

Tablo 9'da gösterilen t-testi analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda bölümü isteyerek seçenler ile istemeyerek seçenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (tüm p değerleri > 0,05).

Genel teknoloji bağımlılığı açısından, bölümünü isteyerek seçenlerin ortalaması ($X = 2,155$) ile istemeyerek seçenlerin ortalaması ($X = 1,960$) arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir ($t(469) = 1,071, p = 0,285$).

Alt boyutlar incelendiğinde de benzer bir durum gözlemlenmektedir. Sosyal Ağ Bağımlılığı için bölümünü isteyerek seçenler ($X = 2,220$) ile istemeyerek seçenler ($X = 2,156$) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($t(469) = 0,329, p = 0,743$). Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı için de bölümünü isteyerek seçenler ($X = 2,174$) ile istemeyerek seçenler ($X = 2,022$) arasında anlamlı bir fark yoktur ($t(469) = 0,716, p = 0,474$). Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı açısından, bölümünü isteyerek seçenler ($X = 1,993$) ile istemeyerek seçenler ($X = 1,722$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir ($t(469) = 1,153, p = 0,249$). Web Siteleri Bağımlılığı için de bölümünü isteyerek seçenler ($X = 2,220$) ile istemeyerek seçenler ($X = 1,911$) arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($t(469) = 1,334, p = 0,183$).

Özetlemek gerekirse; öğrenim gördükleri bölümü isteyerek seçen ve istemeyerek seçen katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Not Ortalamasına Yönelik Bulgular

Tablo 10. Teknoloji Bağımlılığının Not Ortalamasına Göre ANOVA Analizi

Değişken	Not Ortalaması	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	0,00 - 0,50	2	2,000	,0000	,863	,536
	0,51 - 1,00	4	1,875	,6292		
	1,01 - 1,50	6	1,950	,3987		
	1,51 - 2,00	20	1,875	,5637		
	2,01 - 2,50	69	2,213	,6778		
	2,51 - 3,00	170	2,174	,6582		
	3,01 - 3,50	156	2,172	,7401		
	3,51 - 4,00	44	2,057	,7949		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	0,00 - 0,50	2	1,917	,1179	,903	,504
	0,51 - 1,00	4	2,167	,9526		
	1,01 - 1,50	6	1,833	,4346		
	1,51 - 2,00	20	2,067	,6407		
	2,01 - 2,50	69	2,316	,6932		
	2,51 - 3,00	170	2,189	,6798		
	3,01 - 3,50	156	2,280	,8597		
	3,51 - 4,00	44	2,098	,7619		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	0,00 - 0,50	2	3,000	,9428	1,222	,289
	0,51 - 1,00	4	2,042	,8647		
	1,01 - 1,50	6	1,944	,4431		
	1,51 - 2,00	20	1,867	,5090		
	2,01 - 2,50	69	2,181	,7561		
	2,51 - 3,00	170	2,221	,8260		
	3,01 - 3,50	156	2,197	,8303		
	3,51 - 4,00	44	1,992	,8236		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	0,00 - 0,50	2	1,750	,5893	,647	,717
	0,51 - 1,00	4	1,333	,6667		
	1,01 - 1,50	6	2,056	,5128		
	1,51 - 2,00	20	1,758	,7993		
	2,01 - 2,50	69	2,051	,8917		
	2,51 - 3,00	170	2,023	,8731		
	3,01 - 3,50	156	1,950	,9104		
	3,51 - 4,00	44	2,015	1,0279		
Web Siteleri Bağımlılığı	0,00 - 0,50	2	1,167	,2357	1,367	,217
	0,51 - 1,00	4	1,958	1,0397		
	1,01 - 1,50	6	2,028	,4878		
	1,51 - 2,00	20	1,792	,7568		
	2,01 - 2,50	69	2,290	,9594		
	2,51 - 3,00	170	2,240	,8219		

3,01 - 3,50	156	2,252	,9141
3,51 - 4,00	44	2,110	,9469

Tablo 10'da gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda not ortalaması grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm not ortalaması gruplarında bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Sosyo-Ekonomik Duruma Yönelik Bulgular

Tablo 11. Teknoloji Bağımlılığının Sosyo-ekonomik Duruma Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Sosyo-	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	Çok kötü	25	1,980	,8391	1,146	,334
	Kötü	44	2,130	,8208		
	Orta	294	2,198	,6513		
	İyi	95	2,071	,6949		
	Çok iyi	13	2,023	,8992		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Çok kötü	25	2,280	1,1021	1,161	,327
	Kötü	44	2,125	,8094		
	Orta	294	2,264	,7097		
	İyi	95	2,140	,7160		
	Çok iyi	13	1,949	,8959		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	Çok kötü	25	2,013	,9390	,579	,678
	Kötü	44	2,114	,9042		
	Orta	294	2,209	,7726		
	İyi	95	2,116	,7953		
	Çok iyi	13	2,128	1,0255		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	Çok kötü	25	1,687	,9457	,923	,450
	Kötü	44	2,034	,9762		
	Orta	294	2,018	,8619		
	İyi	95	1,930	,9131		
	Çok iyi	13	2,026	1,0862		
Web Siteleri Bağımlılığı	Çok kötü	25	1,947	,9715	1,841	,120
	Kötü	44	2,235	,9760		
	Orta	294	2,283	,8648		
	İyi	95	2,077	,8445		
	Çok iyi	13	1,974	1,0066		

Tablo 11'de gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda sosyo-ekonomik durum grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm sosyo-ekonomik durum gruplarında bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Hayatın İlerleyişine Dair Algıya Yönelik Bulgular

Tablo 12. Teknoloji Bağımlılığının Hayatın İlerleyişine Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Hayatın	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	Olumsuz	122	2,265	,7794	3,022	,052
	Dengeli	249	2,137	,6450		
	Olumlu	100	2,038	,6957		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Olumsuz	122	2,361	,8849	3,238	,064
	Dengeli	249	2,187	,6721		
	Olumlu	100	2,123	,7452		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	Olumsuz	122	2,212	,8528	,795	,452
	Dengeli	249	2,183	,7728		
	Olumlu	100	2,082	,8266		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	Olumsuz	122	2,134	1,0050	2,971	,052
	Dengeli	249	1,966	,8602		
	Olumlu	100	1,847	,8112		
Web Siteleri Bağımlılığı	Olumsuz	122	2,348	1,0359	2,576	,077
	Dengeli	249	2,194	,8131		
	Olumlu	100	2,083	,8400		

Tablo 12'de gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda hayatın ilerleyişi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm gruplarda bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

İnternette Günlük Geçirilen Süreye Yönelik Bulgular

Tablo 13. Teknoloji Bağımlılığının İnternette Günlük Geçirilen Süreye Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	İnternet Süresi	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	İnternet kullanmıyorum.	4	2,275	,7089	7,005	<,001
	1 saatten az	40	1,853	,6699		
	1-3 saat	189	2,014	,6357		
	4-6 saat	179	2,289	,6968		
	7 saatten fazla	59	2,349	,7562		
Sosyal Ağ Bağımlılığı	İnternet kullanmıyorum.	4	2,000	,5270	5,857	<,001
	1 saatten az	40	1,896	,7527		
	1-3 saat	189	2,098	,6691		
	4-6 saat	179	2,372	,7619		
	7 saatten fazla	59	2,373	,8534		
Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı	İnternet kullanmıyorum.	4	2,417	,9670	4,865	<,001
	1 saatten az	40	1,846	,7543		
	1-3 saat	189	2,053	,7357		
	4-6 saat	179	2,286	,8054		
	7 saatten fazla	59	2,387	,9318		
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı	İnternet kullanmıyorum.	4	2,417	,7391	3,586	,070
	1 saatten az	40	1,829	,7957		
	1-3 saat	189	1,831	,8482		
	4-6 saat	179	2,102	,8996		
	7 saatten fazla	59	2,192	1,0061		
Web Siteleri Bağımlılığı	İnternet kullanmıyorum.	4	2,167	,6236	5,867	<,001
	1 saatten az	40	1,838	,7056		
	1-3 saat	189	2,062	,8105		
	4-6 saat	179	2,387	,8971		
	7 saatten fazla	59	2,407	1,0396		

Tablo 13'te sunulan ANOVA analiz sonuçlarına göre; genel teknoloji bağımlılığı açısından, gruplar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($F = 7,005$, $p < 0,001$). Post-hoc Scheffe testi sonuçlarına göre, bu fark günde 1 saatten az internet kullananlar ile 4-6 saat ($p = 0,01$) ve 7 saatten fazla ($p = 0,013$) kullananlar arasında bulunmaktadır. 4-6 saat ve 7 saatten fazla internet kullananların teknoloji bağımlılığı düzeyi, 1 saatten az kullananlara göre anlamlı derecede yüksektir. Ayrıca, 1-3 saat kullananlar ile 4-6 saat ($p = 0,005$) ve 7 saatten fazla ($p = 0,028$) kullananlar arasında da anlamlı farklar bulunmaktadır. 4-6 saat ve 7 saatten fazla internet kullananların teknoloji bağımlılığı düzeyi, 1-3 saat kullananlara göre de anlamlı derecede yüksektir.

Alt boyutlar incelendiğinde; sosyal Ağ Bağımlılığı alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($F = 5,857$, $p < 0,001$). Post-hoc analizi, bu farkın 1 saatten az kullananlar ile 4-6 saat ($p = 0,009$) ve 7 saatten fazla ($p = 0,042$) kullananlar arasında olduğunu göstermektedir. 4-6 saat ve 7 saatten fazla internet kullananların sosyal ağ bağımlılığı düzeyi, 1 saatten az kullananlara göre anlamlı derecede yüksektir. Ayrıca, 1-3 saat kullananlar ile 4-6 saat kullananlar arasında da anlamlı bir fark vardır ($p = 0,014$), 4-6 saat kullananların sosyal ağ bağımlılığı düzeyi 1-3 saat kullananlara göre anlamlı derecede daha yüksektir.

Anlık Mesajlaşma Bağımlılığı alt boyutunda da gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir ($F = 4,865$, $p < 0,001$). Post-hoc analizi, bu farkın 1 saatten az kullananlar ile 4-6 saat ($p = 0,04$) ve 7 saatten fazla ($p = 0,026$) kullananlar arasında olduğunu ortaya

koymaktadır. 4-6 saat ve 7 saatten fazla internet kullananların anlık mesajlaşma bağımlılığı düzeyi, 1 saatten az kullananlara göre anlamlı derecede yüksektir.

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı alt boyutunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($F = 3,586$, $p = 0,070$).

Web Siteleri Bağımlılığı alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($F = 5,867$, $p < 0,001$). Post-hoc analizi, bu farkın 1 saatten az kullananlar ile 4-6 saat ($p = 0,011$) ve 7 saatten fazla ($p = 0,037$) kullananlar arasında olduğunu göstermektedir. 4-6 saat ve 7 saatten fazla internet kullananların web siteleri bağımlılığı düzeyi, 1 saatten az kullananlara göre anlamlı derecede yüksektir. Ayrıca, 1-3 saat kullananlar ile 4-6 saat kullananlar arasında da anlamlı bir fark vardır ($p = 0,012$), 4-6 saat kullananların web siteleri bağımlılığı düzeyi 1-3 saat kullananlara göre anlamlı derecede daha yüksektir.

Bu sonuçlar, genel olarak internette geçirilen süre arttıkça teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarının (çevrimiçi oyun bağımlılığı hariç) düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Bu bulgu, aşırı internet kullanımının teknoloji bağımlılığı riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Özellikle günde 4 saatten fazla internet kullanan bireylerin, teknoloji bağımlılığı açısından risk altında olabileceği söylenebilir.

Sosyal Medya Hesap Sayısına Yönelik Bulgular

Tablo 14. Teknoloji Bağımlılığının Sosyal Medya Hesap Sayısına Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Değişken	Hesap Sayısı	n	Ort.	ss	F	p
Teknoloji Bağımlılığı	Hesabım yok	14	2,064	,8643	1,365	,227
	1 hesabım var	161	2,040	,6512		
	2 hesabım var	116	2,209	,6748		
	3 hesabım var	104	2,168	,7428		
	4 hesabım var	50	2,294	,6653		
	5 hesabım var	13	2,331	,8509		
6'dan fazla	13	2,162	,7309			
Sosyal Ağ Bağımlılığı	Hesabım yok	14	2,167	1,0978	1,027	,407
	1 hesabım var	161	2,123	,7082		
	2 hesabım var	116	2,292	,7209		
	3 hesabım var	104	2,213	,7423		
	4 hesabım var	50	2,297	,7255		
	5 hesabım var	13	2,500	1,1097		
6'dan fazla	13	2,256	,8596			

Tablo 14'te gösterilen ANOVA analizi sonuçlarına göre, genel teknoloji bağımlılığı ve tüm alt boyutlarda sosyal medyada sahip olunan hesap sayısı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Diğer bir deyişle; tüm sosyal medyada sahip olunan hesap sayısı gruplarında bulunan katılımcılar, teknoloji bağımlılığı ve alt boyutlarında benzer düzeylere sahiptirler.

Sonuç ve Tartışma

Spor değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ileri sürülmüştür. Bu sonuç, araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Çalışmamızda not ortalaması ile teknoloji bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasının çeşitli nedenleri olabilir. Öncelikle, teknoloji kullanımının günümüzde eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olması, öğrencilerin akademik amaçlarla da teknolojiyi yoğun olarak kullanmalarına yol açmış olabilir. Bu durum, teknoloji kullanımı ile akademik başarı

arasındaki ilişkiyi anlamayı güçleştirebilir. Ayrıca, öğrencilerin teknoloji kullanım amaçları ve alışkanlıkları da bu sonucu etkilemiş olabilir. Bazı öğrenciler teknolojiyi daha çok eğitim ve araştırma amaçlı kullanırken, diğerleri eğlence veya sosyal iletişim amaçlı kullanıyor olabilir. Bu farklı kullanım amaçları, teknoloji bağımlılığı ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi etkileyebilir.

Katılımcıların teknoloji bağımlılığı düzeylerinin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir ($p>0.05$). Bu bulgu, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki öğrencilerin benzer teknoloji bağımlılığı eğilimleri sergilediğini göstermektedir. Bu sonuç, literatürdeki bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bu bulgu, literatürdeki bazı çalışmalarla paralellik gösterirken, bazılarıyla çelişmektedir. Örneğin, Aydın (2017) tarafından yapılan çalışmada da öğrencilerin teknoloji bağımlılığı düzeylerinin ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Benzer şekilde, Aslan ve Yazıcı (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da internet bağımlılığının gelir düzeyine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, literatürde farklı sonuçlar elde eden çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Demir ve Buğa (2019) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, gelir düzeyi düşük olan katılımcıların internet bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin hayatlarının gidişatını algılama durumlarının teknoloji bağımlılığı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Katılımcıların internette günlük geçirdikleri süre ile teknoloji bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, internette geçirilen süre arttıkça teknoloji bağımlılığı düzeyinin de arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle günde 4 saatten fazla internet kullanan bireylerin teknoloji bağımlılığı açısından risk altında olduğu söylenebilir. Bu bulgu, literatürdeki diğer çalışmalarla da tutarlılık göstermektedir. Örneğin, Aydın (2017) tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların teknoloji bağımlılığı düzeylerinin gün içerisinde teknolojik uygulamalara harcadıkları süreye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Kaman (2019) lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, internette geçirilen süre arttıkça internet bağımlılığı düzeyinin de arttığını tespit etmiştir. Alt boyutlar incelendiğinde, sosyal ağ bağımlılığı, anlık mesajlaşma bağımlılığı ve web siteleri bağımlılığı düzeylerinin internette geçirilen süre ile paralel olarak arttığı görülmüştür. Bu durum, özellikle sosyal medya platformlarının ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yaygın kullanımı ile ilişkilendirilebilir. Nitekim, Çam ve İşbulan (2012) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş, sosyal medya kullanım süresi arttıkça bağımlılık düzeyinin de arttığı gözlemlenmiştir. Özetlemek gerekirse, internette geçirilen sürenin artması, teknoloji bağımlılığı riskini artırmaktadır. Bu nedenle, özellikle eğitim kurumlarında ve ailelerde, internet kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının ve sağlıklı internet kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi önem taşıdığı düşünülmektedir.

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sahip oldukları sosyal medya hesap sayılarının teknoloji bağımlılığı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Çalışma sonuçlarına göre aşağıdaki önerilerde bulunmak mümkündür:

Gelecekteki çalışmalarda, daha geniş ve çeşitli örneklemeler kullanılarak sonuçların genellenabilirliği artırılabilir. Farklı üniversitelerdeki spor bilimleri fakültelerinden öğrencilerin dahil edilmesi, daha kapsamlı sonuçlar sağlayabilir.

Boylamsal araştırma tasarımları benimsenerek, teknoloji bağımlılığının zaman içindeki değişimi ve gelişimi incelenebilir. Bu sayede, bağımlılığın oluşum süreci ve etkileyen faktörler hakkında daha derinlemesine bilgi edinilebilir.

Teknoloji bağımlılığının nedenlerini ve etkilerini daha iyi anlamak için nitel araştırma yöntemleri (örn. derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışmaları) kullanılabilir. Bu sayede, nicel verilerin ötesinde, bireylerin deneyimlerine ve algılarına dair zengin bilgiler elde edilebilir.

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeylerini diğer fakültelerdeki öğrencilerle karşılaştıran çalışmalar yapılabilir. Bu sayede, spor bilimleri öğrencilerinin durumunun genel üniversite popülasyonu içindeki yeri belirlenebilir.

Üniversiteler, öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık artırıcı seminerler ve eğitimler düzenleyebilir. Bu etkinlikler, öğrencilerin sağlıklı teknoloji kullanımı hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayabilir.

Üniversite kampüslerinde, öğrencilerin teknoloji dışı aktivitelere yönelmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinlikler, öğrencilerin teknoloji kullanımını sınırlamalarına ve alternatif uğraşlar bulmalarına yardımcı olabilir.

Kısaltmalar / Abbreviations

No-None

APA Citation

Güler, V., & Yıkılmaz, A. (2025). Examining the technology addictions of university students studying in sports sciences faculty. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 2(1), 208–223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17061829>
<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-14.pdf>

MLA Citation

Güler, Volkan, and Ahmet Yıkılmaz. "Examining the Technology Addictions of University Students Studying in Sports Sciences Faculty." *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 208–223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17061829>
<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-14.pdf>

ISO 690 Citation

GÜLER, Volkan ve YIKILMAZ, Ahmet. Examining the technology addictions of university students studying in sports sciences faculty. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, Şubat 2025, cilt 2, sayı 1, s. 208–223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17061829>
<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-14.pdf>

Vancouver Citation

Güler V, Yıkılmaz A. Examining the technology addictions of university students studying in sports sciences faculty. *Int J Health Exerc Sport Sci (IJOSS)*. 2025;2(1):208-223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17061829>
<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-14.pdf>

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili

doğabilecek her türlü ihallerde sorumluluk yazara aittir.

The preparation and writing process of this study have been conducted in full compliance with the scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions." No manipulation or falsification has been carried out on the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication platform. The author assumes full responsibility for any potential violations related to the article.

Veri ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerden herhangi bir özel fonlama desteği almamıştır / This study did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Yazar Katkıları / Author contributions

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: V.G.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: V.G., A.Y.; Makalenin yazımı: V.G., A.Y.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak, yazım – gözden geçirme ve düzenleme: V.G., A.Y.; Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: V.G.; Data collection, analysis, or interpretation: V.G., A.Y.; Manuscript writing: V.G., Y.G.; Data curation, methodology development, original draft preparation, review and editing: V.G., A.Y. All authors have critically reviewed the key aspects of the article. All authors have approved the final version of the manuscript.

Teşekkür / Acknowledgements

None

References / Kaynaklar

- Ahmed, O., Siddiqua, S. J. N., Alam, N., & Griffiths, M. D. (2021). The mediating role of problematic social media use in the relationship between social avoidance/distress and self-esteem. *Technology in Society*, 64, 101485. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101485>
- Aslan, E., & Yazıcı, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili sosyodemografik faktörler. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 19(3), 109-117.
- Aydın, F. (2017). *Teknoloji bağımlılığının sınıf ortamında yarattığı sorunlara ilişkin öğrenci görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Birdal, E. (2022). *Üniversite öğrencilerinin e-öğrenme stilleri ile teknoloji bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). *Bilimsel araştırmayöntemleri*. Pegem Akademi.
- Ceyhan, M. A., & Çakır, Z. (2021). Examination of Fear of Missing Out (FOMO) States of Students Who Study at the School of Physical Education and Sports in Terms of Some Variables. *Education Quarterly Reviews*, 4(4), 419-427. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.04.04.404>
- Çakır, Z., Gönen, M., & Ceyhan, M. A. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin metaverse farkındalıklarının incelenmesi. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(2), 406-418. <https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1179009>
- Çakır, Z., Ceyhan, M. A., Gönen, M., & Erbaş, Ü. (2023). Yapay Zeka Teknolojilerindeki Gelişmeler ile Eğitim ve Spor Bilimlerinde Paradigma Değişimi. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 1(2), 56-71. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dksbd/issue/82087/1399742>
- Çam, E., ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 11(3), 14-19.
- Coşkuntürk, O. S., Kurcan, K., Yel, K., & Güzel, S. (2023). Teknolojik gelişmelerin hareketsiz yaşama ve çocuklarda psikomotor gelişime etkileri. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1), 48-59. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dksbd/issue/77859/1309808>
- Demir, S., & Buğa, A. (2019). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki: Bilişsel çarpıtmaların aracı rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 859-875.

- Demir, M. A. (2022). *Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
- Dinç, A. (2021). Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi (İğdir İli Örneği), *İğdir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 25, s. 812-821.
- Erdeveciler, Ö., Uyar, Y., Sunay, H., & Atlı, A. (2017). Determination of Faculty of Sport Sciences Student's Media Literacy Levels (Example of Ankara Province). *IOSR Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE)*, 4(5), 51-60.
- Erkişi, E. P., & Sağlam, M. (2020). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Öz-Yeterliliğe Etkisinin İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi*, 8(1), 46-71.
- Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ., & Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education*, 3(2), 17-28.
- Henriksen, D., Henderson, M., Creely, E., Ceretkova, S., Cernochova, M., Sendova, E., Sointu, E. T. & Tienken, C. H. (2018). *Creativity and technology in education: An international perspective*, *Technology, knowledge and learning*, 23, 409-424. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10758-018-9380-1>
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Kardefelt-Winther, D. (2014). Problematizing excessive online gaming and its psychological predictors. *Computers in Human Behavior*, 31, 118-122.
- Kaman, M. (2019). Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
- Koç, A. (2021). *Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile kişilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Koekoek, J., Mars, H., Kamp, J., Walinga, W. & Hilvoorde, I. (2018). Aligning digital video technology with game pedagogy in physical education, *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 89(1), 12-22. Doi: 10.1080/07303084.2017.1390504
- Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. *Journal of communication*, 51(2), 366-382.
- Morrison, C. M., & Gore, H. (2010). The relationship between excessive Internet use and depression: a questionnaire-based study of 1,319 young people and adults. *Psychopathology*, 43(2), 121-126.
- Onur, N. (2019). *Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılığı ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Prensky, M. R. (2010). *Teaching digital natives: Partnering for real learning*. Corwin press.
- Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. *Dusunen Adam*, 30(3), 202-216.
- Uluca, M., Yel, K., Güzel, S., & Çakır, Z. (2024). Yapay Zeka ve Drone Teknolojileri ile Spor Etkinlikleri Gözlem ve Analizinde Güncel Yaklaşımlar. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 2(2), 47-70. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dksbd/issue/88641/1578255>
- Wu, C. Y., Lee, M. B., Liao, S. C., & Chang, L. R. (2015). *Risk factors of internet addiction among internet users: an online questionnaire survey*. *PloS one*, 10(10), e0137506.
- Yurdadon, E., & Dinç, A. (2021). The Relationship Between Social Media Addiction and Career Stress of Sports Science Students. *Pakistan Journal of Medical and Health Sciences*, 15(3), 920-923.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.